

А.В. Ясинецька
старший лаборант
Вінницький державний педагогічний
університет ім. М. Коцюбинського

**“ПОДІЛЬСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ” ЯК ДЖЕРЕЛО
ВИВЧЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНИХ СТОСУНКІВ
СТАРООБРЯДЦІВ І ОФІЦІЙНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
В 40–60-х рр. ХІХ ст. НА ПРИКЛАДІ КУРЕНІВСЬКОГО
СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ**

До нашого часу залишається проблема у стосунках між офіційною православною церквою і старообрядницькою. Метою даної публікації є дослідження матеріалу, що міститься в “Подільських єпархіальних відомостях” і відображає стосунки між цими конфесіями у ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького чоловічого монастиря.

За даними “Подільських єпархіальних відомостей” відомо, що в Подільській губернії всередині ХІХ ст. проживали старообрядці двох течій — попівці і безпопівці. Безпопівці були представлені двома напрямками — поморців і пилипонів. І перші і другі жили окремими слободами в різних місцях Подільської губернії — головним чином в Літинському і Летичівському повітах [1, 846].

Попівці складали найрозповсюдженішу групу старообрядців Подільської губернії. Зі справ Подільської духовної консисторії відомо, що попівці жили в містах: Балті, Вінниці, Брацлаві, Гайсині, Немирові, селах: Ведмежому вушку, Людавці, Жуківцях Вінницького повіту, Єфимівці, Пенківці мурафській, Великій Косниці, Бушинці і Краснянській Гуті Ямпільського повіту, Чернятинській слободі Літинського повіту, Куренівці Ольгопільського повіту [2, 902]. Головним центром старообрядництва регіону в ХІХ ст. стало с. Куренівка, в якому знаходилися чоловічий старообрядницький монастир і жіночий скит [3, 402]. У містах Балті, Вінниці, селах Людавці, Єфимівці, Женишківцях, Чернятині, слободах Сорокодубах, Курниках, Шурі та ін. попівці мали свої каплиці.

Таким чином, міністерство внутрішніх справ володіло інформацією про кількість старообрядців, їхніх церков, монастирів по кожній губернії, але ця інформація була не завжди достовірною, тому що розкольники (так називали старообрядців представники офіційної церкви) ретельно приховували свою чисельність, і їм це легко вдавалося, бо були вони безземельні і бездомні, про зміни в своїх сім'ях ніколи не заявляли, народжувалися, одружувалися і вмирали без усякого запису [4, 830].

Старообрядці релігійно не впливали на місцеве православне населення і не пропагували своєї віри. З православним населенням вони взагалі жили мирно, разом виконували земельні роботи: чистили ставки, копали криниці, копанки та ін. Тому ніколи в нашій місцевості не було випадку спокушання осіб православних до розколу [5, 282].

Навпаки, мали місце випадки переходу прихильників старої православної віри в офіційне православ'я. Так, у 1842 р. один з мешканців Куренівського старообрядницького чоловічого монастиря — чернець Симеон, приєднався до православної церкви, подавши прохання на ім'я священика сусіднього с. Старовербків Романа Яновського (у той час в Куренівці ще не було храму РПЦ). Це прохання містило багато цікавих фактів з особистого життя ченця, життя монастиря і скиту. Він писав: “Народившись від батьків старообрядців і вихований в цьому віросповіданні, я в 1836 р. прийняв чернече звання, але вивчаючи святе писання отців став сумніватися у правильності віровчення секти, якої мій батько і я донині трималися, і тому здобув дійсне бажання приєднатися до православ'я. Мої єдиновірці зрозуміли це з частих суперечок, що були між ними і мною щодо нашої секти, почали мене переслідувати і чинити різні пригноблення і неприємності” [6, 243].

Симеон просив прилучити його до офіційної церкви і повідомляв там-ємні відомості про своїх колишніх одновірців: “Серед місцевих ченців, що записані в монастирі по ревізії, намічається схильність до ухвалення єдиновірства, але проти цього виступають ченці, що живуть там по паспортах, і якби вислати їх з монастиря, можна було б цей скит обернути в православний монастир, і це могло мати вельми корисний вплив на всіх старообрядців, що мешкають в Подільській і сусідніх губерніях, тому що всі вони мають до цього монастиря велику шану” [3, 407].

22 березня 1842 р. губернський єпископ Арсеній направляє відношення губернатору, в якому, зокрема, вказує: “...випадок цей, тобто приєднання ченця Симона до православної церкви, поклав на мене обов'язок всі вміння і заходи, покладені на мене пастирським обов'язком і християнською любов'ю прикласти до умовляння братії монастиря, якщо не до довершеного приєднання до православної церкви, то принаймні, до єдиновірства” [7, 478].

За розпорядженням Арсенія призначалося проведення ревізії населення монастиря і скиту, щоб переконатися, хто і на яких правах там живе; виявити чи дійсно черниці ведуть розпусне життя і народжують дітей, для чого настоятель монастиря Павло і паламар Єфрем забрали з монастиря багато книг і священицького одягу; з'ясувати, чи не мають насельники наміру створити новий скит [7, 478].

Далі єпископ звертається до губернатора з проханням закрити Куренівський монастир і жіночий скит, або підпорядкувати їх РПЦ. Губернатор звернувся до вищестоящого начальства. У травні 1842 р. імператор Микола I видав розпорядження стосовно Куренівських старообрядців. У ньому вказувалося, що Куренівський розкольницький монастир слід залишити в існуючому стані, довівши до відома місцевої поліції діючі правила щодо нагляду за діями розкольників і зобов'язати її здійснювати неослабне спостереження, щоб в цьому монастирі і жіночому скиті, який знаходиться поряд, число тих, хто нині живе, не збільшувалося, ніхто без вказаних видів на проживання не перебував там, інших безладів і зловживань під власну відповідальність поліції ні в якому разі в них не допускати [7, 478].

Таким чином, імператор не виступив рішуче за закриття Куренівського монастиря і скиту. Було вирішено діяти поступово, контролюючи як дії куренівських старообрядців, так і їхню кількість.

Такі обставини не послабили діяльності Арсенія. Він ще з більшою енергією взявся за справу переконання старообрядців Куренівського монастиря перейти в офіційне православ'я або в єдиновірство. Для цього він часто відвідував скити, зобов'язав Ольгопільського протоієрея Антонія Крупського і Старовербського священника Романа Янковського наглядати за всім, що відбувалося в монастирі і скиті, вести списки кількості куренівських старців, здійснював постійні ревізії за допомогою державних чиновників і духівництва [8, 524].

У 1846 р. Арсеній просив генерал-губернатора Дмитра Гавриловича Бібікова зробити розпорядження, щоб начальники Куренівського монастиря займали посаду і змінювалися з відома цивільного начальства, за таких умов точніше виконувалися б правила щодо нагляду за діями розкольників. До цього документу він приклав список старообрядців, які жили в монастирі, скиті і в самому поселенні Куренівці [8, 524].

1 травня 1850 р. Ольгопільський священник Никандр Міхневич представив список старообрядців, що жили в Куренівці на даний час [7, 478].

15 лютого 1852 р. до монастиря був відряджений з ревізією губернський чиновник Петрашевський [9, 626]. Після розгляду донесення Петрашевського, Подільська духовна консисторія визначила: "...Про написане довести до відома генерал-губернатора і просити призначити цивільного чиновника, який поїхав би в Куренівський старообрядницький монастир з депутатами з духовної сторони, щоб вони збрали всіх хто там живе і запропонували їм прийняти єдиновірство" [9, 630].

Влітку 1859 р. Куренівський старообрядницький чоловічий монастир відвідав новий єпископ Подільський Іринарх, що зайняв місце

померлого Арсенія. За словами Іринарха, йому не вдалося переконати ченців монастиря в неправильності їхньої віри. Навпаки, він виявив тут збільшення кількості прихильників старої віри, які, незважаючи на заборону, знову поселилися в монастирі [10, 760]. Після повернення з Куренівки єпископ вимагає від губернатора негайної перевірки і 10-го перепису мешканців монастиря. Винні в приписці до монастиря 14 старообрядців були покарані, але змінити ситуацію вжити заходи так і не змогли [10, 762].

Після цих подій єпархіальним духовництвом були створені спеціальні комітети, які проводили часті бесіди із старообрядцями, але місцеві керівники із старообрядців забороняли мешканцям спілкуватися з православними священиками і т.ч. паралізували всі зусилля комітетів. Старообрядці говорили, що самі по собі вони нічого не могли сказати або зробити тому, що залежали від керівників. Але з бесід з ними було відомо, що серед них є багато людей, які вагалися [10, 763].

Проте всі ці дії не дали очікуваних результатів, тому що після смерті Миколи I на російський престол став Олександр II, який, на відміну від свого попередника, лояльніше ставився до старообрядців.

Таким чином, з невіглаством, хитрістю, обманом старообрядців боротися було дуже складно, це видно з того, що Єпархіальне керівництво при всій своїй енергії і наполегливості, впродовж майже 20 років (1842–1861) не могло досягнути поставленої цілі.

Між монастирями і єпархіальним духовництвом зникла ворожнеча, але кожна із сторін і далі дотримувалася своїх переконань.

Примітки

1. О раскольниках Подольской Епархии // ПЕВ. — 1869. — № 21.
2. Там же. — № 23.
3. К истории Куреневского старообрядческого монастыря и состоящего при нем женского скита // ПЕВ. — 1884. — № 20-21.
4. О раскольниках Подольской Епархии // ПЕВ. — 1869. — № 20.
5. О раскольниках Подольской губернии в настоящее время // ПЕВ. — 1882. — № 23.
6. Там же. — № 20.
7. К истории Куреневского старообрядческого монастыря и состоящего при нем женского скита // ПЕВ. — 1884. — № 23.
8. Там же. — № 25.
9. Там же. — № 29.
10. Там же. — № 35.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008